

DIFFERENSIAL TENGLAMANING TIBBIYOTDA QO‘LLANILISHI

dots. Xolxodjayev B.A., Dilmurodov J.J.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448613

Annotatsiya. Ushbu maqolada Differensial tenglamaning tibbiyotda qo‘llanilishi. Tibbiyotda bakteriyalarning ko‘payishi haqida ma‘lumot berib o‘tiladi. Differensial tenglamaning tibbiyotda zarur ekanligini ko‘payib boorish tartibi va uni hisoblash tartibi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Bakteriya, differensial tenglama, logistik, koshi masalasi, funksiya

Kirish. "Bakteriya" so‘zi yunoncha "bakterion" (βακτηριον) so‘zidan kelib chiqqan. Bu so‘zning ma‘nosi "kichik tayoqcha" deganidir. Bu nom bakteriyalarning ko‘pchiligi tayoqcha shaklida bo‘lganligi sababli berilgan.

Bakteriyalar - bu bir hujayrali, prokariot mikroorganizmlardir. Bu shuni anglatadiki, ularning yadrosi membranaga o‘ralmagan, ya‘ni haqiqiy yadrosi yo‘q. Ular juda xilma-xil bo‘lib, har xil shakl, o‘lcham va tuzilishga ega bo‘lishi mumkin. Bakteriyalar deyarli har qanday muhitda, jumladan tuproq, suv, havo va boshqa tirik organizmlar ichida yashay oladi. Ular tabiatda muhim rol o‘ynaydi, masalan, oziq moddalarni qayta ishlash va organik moddalarning parchalanishida. Ba‘zi bakteriyalar kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin, boshqalari esa oziq-ovqat ishlab chiqarish va dori-darmonlar kabi foydali maqsadlarda ishlatiladi. Ilmiy jihatdan, bakteriyalar mikrobiologiya fanining bir qismi bo‘lib o‘rganiladi.

Qisqacha aytganda, bakteriyalar-bu mikroskopik, bir hujayrali organizmlar bo‘lib, ular hayotning barcha sohalarida muhim rol o‘ynaydi.

Insoniyat hayoti uchun xavfli bo‘lgan mikroorganizmlar orasida bakteriyalar va viruslar alohida o‘rin tutadi. Ulardan biri — 2019 yilda dunyo miqyosida keng tarqalib, insoniyat uchun og‘ir yo‘qotishlarga sabab bo‘lgan COVID-19 kasalligidir

Quyidagi maqolada bakteriyalarning o‘shish tezligini hisoblash usullari yoritiladi

Asosiy qism. *Bakteryaning ko‘payishi t vaqtdagi bakteriyalar soni $n(t)$ bilan belgiladik. $n(t)$ ning*

qiymatlari juda katta bo'lgani uchun bu funksiyani silliq deb fars qilish mumkin.

Bakteriyalar sonining o'sish tezligi $\frac{dn(t)}{dt}$ bakteriyalarning tabiiy tug'lishi, tabiiy o'lishi va yashash uchun kurash tufayli sodir bo'luvchi yoqotilishlar (o'limlar) natijasida sodir bo'ladi. Tabiiy tug'lish va tabiiy o'lish tezliklarini mavjud bakteriyalar soniga proporsional deb hisoblab, ularni mos ravishda $k_1n(t)$, va $k_2n(t)$ ga teng deymiz, $k_1, k_2 = \text{const} > 0$. Yashash uchun kurash jarayonida ikki bakteriya uchrashganda ular orasida raqobat paydo bo'ladi (jang ketadi) va bunda o'lish tezligi mavjud bakteriyalar soning kvadratiga proporsional, ya'ni $an^2(t)$ ga teng deb faraz qilamiz, $a = \text{const} > 0$. Natijada quyidagi differensial tenglama hosil bo'ladi:

$$\frac{dn(t)}{dt} = k_1n(t) - k_2n(t) - an^2(t).$$

$k = k_1 - k_2 > 0$ deb hisoblaymiz. Bu $k > 0$ soni raqobat bo'lmagan da ($a = 0$) bakteriyalar sonining o'sishini anglatadi, ya'ni

$$\frac{dn(t)}{dt} = kn(t) > 0.$$

Shunday qilib, $n(t)$ noma'lum funksiya uchun

$$\frac{dn(t)}{dt} = kn(t) - an^2(t) \quad (k, a = \text{const} > 0) \quad (1)$$

Diferensial tenglami hosil bo'ladi. U logistic tenglama deb ataladi

Vaqt boshidagi bakteriyalar soni $n_0 > 0$ balum bo'lsin:

$$n(0) = n_0 \quad (2)$$

Bakteriyalar soni $n(t)$ aniqlash uchun (1) tenglamaning (2) boshlang'ich shartini qanoatlantiruvchi yechimini topish kerak, ya'ni (1) (2) Koshi masalasini yechish kerak. (1) tenglamani o'zgaruvchilarini ajratib yechamiz ($n(t) \neq k/a$)

$$\frac{dn(t)}{kn(t) - an^2(t)} = dt; \quad \int \frac{dn}{kn - an^2} = \int dt + c_1, \quad n = n(t);$$

$$\frac{1}{k} \int \left(\frac{1}{n} + \frac{a}{k - an} \right) dn = t + c_1; \quad \frac{1}{k} \ln \left| \frac{n}{k - an} \right| = t + c_1 \quad ;$$

$$\frac{k - an}{n} = ce^{-kt}$$

Oxirgi tenglikdan

$$n = \frac{k - an}{n} = ce^{-kt} \quad (3)$$

umumiy yechim formulasini tapamiz, buyerda $c=0$ da yo'qolgan $n=k/a$ yechim hosil bo'ladi. Yechim $n(0) = n_0$ boshlang'ich shartini qanoatlantirishi, ya'ni $n_0 = \frac{k-an}{n} = ce^{-kt}$ bo'lishi kerak buyerdan c ning qiymatini topib, uni (3) ga qo'yamiz va (2)-(3) boshlang'ich yechishini hosil qilamiz :

$$n = \frac{nn}{n+(n-n)ce^{-kt}}, \quad n = \frac{k}{a}. \quad (4)$$

Yechim tahlil qilaylik. Agar $n_0 = \frac{k}{a} = n_8$ bo'lsa yechim o'zgarmas funksiyadan iborat: $n = n_0$ (vat o'tishi bilan bakteriyalar soni o'zgarmaydi). Agar boshlang'ich qiymat $n_0 < n_8$ bo'lsa vaqt o'tishi bilan bakteriyalar soni ortadi va n_8 ga intiladi. Agar vaqt boshida bakteriyalar soni $n_0 > n_8$ bo'sa, keyingi paytlarda vaqt o'tishi bilan n_8 ga intiladi.

Adabiyotlar

1. Shoxamidov Sh.Sh. "Amaliy matematika unsurlari", T. "O'zbekiston", 1997
2. Fixtengols G.M. Matematik analiz asoslari.
3. Azlarov T, Mansurov H. Matematik analiz asoslari. 2005
4. Berman: Matematik analizdan masalalar to'plami. 1989